

SURUNKALI GEPATITLAR HOLETISITITLARDA YOG'LAR HAZMLARINI BUZILISHI

Doniyorva Benazir Doniyorbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Davolash ishi 24-02 guruh talabasi

Ahmadjonov Qudratillo Mashrabbek o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali O'qituvchi Biokimyo fani asitsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667557>

Annotatsiya: O'tkir gepatitda ko'z oqi va badan sargayishi, jigar kattalashish, jigar sohasida og'irlik va og'riq paydo bo'ladi, bemorning ko'ngli aynib, qusadi, ishtahasi yo'qoladi, og'zi taxir bo'lib qoladi. Ba'zan homiladorlik toksikozlarida ham o'tkir gepatit ro'y beradi. O'tkir gepatit o'z vaqtida davolanmasa yoki bemor parhez qilmasa, jigarning maxsus (parenximatoz) to'qimasi biriktiruvchi to'qima bilan almashinadi. Ba'zi holatlarda o'tkir gepatit 2-3 oyga cho'zilib, surunkali gepatetga aylanish holatlari yuzaga keladi. Kasallikning boshlanish davrida bemorning ahvoli deyarli o'zgarmaydi hatto ishlayveradi, kasallik esa zo'raya borishi natijasida bemorning ko'z oqi va badani sarg'aya boshlaydi. Gepatitga chalingan bemor yotishi, jigar sohasini issiq tutishi kerak.

Аннотация: Острый гепатит характеризуется желтушностью белков глаз и тела, увеличением печени, тяжестью и болью в области печени, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и сухостью во рту. Иногда острый гепатит возникает и при токсикозе беременности. Если острый гепатит не лечить вовремя или пациент не соблюдает диету, особая (parenхиматозная) ткань печени замещается соединительной тканью. В некоторых случаях острый гепатит может длиться 2-3 месяца и перейти в хронический гепатит. В начале заболевания состояние больного мало меняется и даже продолжает работать, но по мере прогрессирования болезни белки глаз и тела больного начинают желтеть. Больному гепатитом следует лежать и держать область печени в тепле.

Abstract: Acute hepatitis is characterized by yellowing of the whites of the eyes and body, enlargement of the liver, heaviness and pain in the liver area, nausea, vomiting, loss of appetite, and dry mouth. Sometimes acute hepatitis also occurs in pregnancy toxicosis. If acute hepatitis is not treated in time or the patient does not follow a diet, the special (parenchymatous) tissue of the liver is replaced by connective tissue. In some cases, acute hepatitis can last for 2-3 months and turn into chronic hepatitis. At the beginning of the disease, the patient's condition does not change much, and even continues to work, but as the disease progresses, the whites of the eyes and body of the patient begin to turn yellow. A patient with hepatitis should lie down and keep the liver area warm.

Kalit so'zlar: Surunkali gepatitlar, hazm qilish, maxsus to'qimalar, kasalliklar

Ключевые слова: Хронический гепатит, пищеварение, специальные ткани, заболевания

Keywords: Chronic hepatitis, digestion, special tissues, diseases

Bemor ovqatida oson hazm bo'ladigan uglevod, oqsil va vitaminlar yetarli bo'lishi va yog' kam bo'lishi kerak. Ko'proq ho'l meva, sabzavotlar sharbati, qand-shakar, murabbo, asal, shuningdek, yengil hazm bo'ladigan ovqatlar -sirguruch, shovla, sut, qatiq, pishloq va tvorog buyuriladi. Gepatitning klinik kechishining ikkita asosiy shakli mavjud: „o'tkir“ va „surunkali“ o'tkir shakli virusli tabiatdagi gepatit uchun, shuningdek, zaharlanish natijasida kelib chiqqan gepatit uchun, shu jumladan kuchli zaharlar. Gepatitning o'tkir shaklida bemorning umumiy ahvolidan sezilarli darajada yomonlashishi, tananing umumiy intoksikatsiyasi belgilarining rivojlanishi va jigar faoliyatining buzilishi (isitma, ayrim hollarda sariqlikning rivojlanishi va boshqalar) kuzatiladi. Shuningdek, transaminazalarva umumiy bilirubin qon darajasining oshishi. O'tkir gepatit bemorning to'liq tiklanishi bilan tugaydi, ammo ba'zi hollarda kasallikning o'tkir bosqichidan surunkali holatga o'tish kuzatiladi. O'tkir shakli virusli tabiatdagi gepatit uchun, shuningdek, zaharlanish natijasida kelib chiqqan gepatit uchun, shu jumladan kuchli zaharlar unga xosdir. **Surunkali shakli** mustaqil ravishda rivojlanishi mumkin (masalan, etil spirti bilan surunkali zaharlanish bilan) yoki o'tkir gepatit (virusli gepatit B, D) rivojlanishi davom etishi mumkin. Surunkali gepatitning klinik ko'rinishi yomon, kasallik uzoq vaqt davomida shakillanib zo'rayib bo'radi. Surunkali gepatitda jigar hujayralari asta-sekin biriktiruvchi to'qima bilan almashtiriladi, shuning uchun ko'p hollarda davolanmagan surunkali gepatit jigar sirrozi rivojlanishi. Surunkali gepatit bilan og'riqan bemorlarda birlamchi jigar saratoni rivojlanish xavfi yuqori. Surunkali virusli gepatit B, C, D ayrim hollarda antiviral terapiyaga javob beradi. Davolash tajribali gepatolog tomonidan amalga oshiriladi. yallig'lanishi (gepatit) jigarining parenximasini shikastlashi mumkin bo'lgan turli omillar (*gepatotrop omillar*) ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Gepatitning Etiotropik tasnifini o'z ichiga olgan. **1. Yuqumli (virusli) gepatit:**

- Gepatit A
- gepatit B
- Gepatit C
- Gepatit D
- Gepatit E
- Gepatit F

- **Gepatit G**

- Gepatitning tarkibiy qismi sifatida: Sarg'ayma, sitomegalovirus infeksiyasi, qizilcha, parotit, infeksiya Epstein-Barr virus, turli infeksiyalar gerpesa, Lassa isitmasi, OITSa. Bakterial gepatit: leptospiroze, sifilise bilan.

- Parazitar gepatit: amoebiasise, toksoplazmoze, fascioliasise, opistorxiAZE, schistosomiasise bilan

- **2. Toksik gepatit:** Alkohol gepatit

- Dori vositalaridan kelib chiqqan gepatit turli kimyoviy moddalar bilan zaharlanish natijasida yuzaga kelgan gepatit hisoblanadi

- **3. Radiatsion gepatit** (Nurlanish kasalligi|nurlanish kasalligi komponenti)

- **4. Autoimmun gepatit**

- **5. Ishemik gepatit**

Qon yoki kislorod bilan ta'minlanmaganligi sababli jigarning diffuz shikastlanishi. Gepatit A (Botkin kasalligi) *Picornaviridae* oilasiga mansub RNK tarkibida bo'lgan gepatit A virusi sabab bo'ladi. Kasallik yuqadi. Yuqumli qo'zg'atuvchining yuqish mexanizmi Fekal-oral xun yo'li. Virus inson tanasiga ifloslangan oziq-ovqat, suv va uy-ro'zg'or buyumlari orqali kiradi. Infeksiyaning asosiy manbai kasallikning anikterik shakllari bo'lgan bemorlardir. Virus inkubatsiya davrida va kasallikning boshlanishida bemorning najasi bilan chiqariladi. Oshqozon-ichak traktiga kirganda virus shilliq qavat ichak orqali kirib boradi va qon oqimi bilan jigarga o'tadi, u yerda u joylashgan jigar hujayra ichiga kiritiladi va faol ko'paya boshlaydi. Inkubatsiya davri o'rtacha 15-30 kun, 7 kundan 50 kungacha o'zgarib turadi. Jigarning shikastlanishi virusning gepatotsitlarga (jigar hujayralari) bevosita halokatli ta'siri bilan bog'liq. Gepatit A virusi kislotaga chidamli konvertga ega. Bu ifloslangan oziq-ovqat va suvdan kelib chiqqan viruslarning oshqozonning kislotali himoya to'sig'idan o'tishiga yordam beradi. Klinik ko'rinishlarning og'irligi jigarning shikastlanish darajasiga qarab o'zgaradi. Bular: o'tkir (ikterik) shakl, subakut (anikterik) va kasallikning subklinik shakli (klinik ko'rinishlar deyarli yo'q). Asosiy belgilari: umumiy bezovtalik, isitma, mushak og'rig'i, qusish, diareya, jigar kengayishi, siydikning to'q rang.teri va shilliq pardalarning ikterik rangi o'zgarishi kuzatildi. O'tkir gepatit qon zardobidagi immunoglobulin sinfidagi antikorlar tomonidan tekshiriladi. Kasallikdan keyin umrbod immunitet immunoglobulinlar tufayli rivojlanadi. Gepatit B virusi **Hepadnaviridae** toifasiga mansub, DNK o'z ichiga olgan viruslardan bo'lib, u **Gepatit B virusi** tomonidan qo'zg'atiladi. Ushbu virus odamda ham o'tkir, ham surunkali shakllardagi gepatitga sabab bo'lishi mumkin. Surunkali gepatit, gepatit B bilan kasallangan

katta yoshli bemorlarning taxminan 10 foizida rivojlanadi. Gepatitga qarshi emlash mavjud. Infeksiyaning o'tkir va surunkali shakldagi gepatit bilan kasallangan bemorlar hamda virus tashuvchilar. Virus tabiiy va sun'iy yo'llar bilan yuqadi, bunda parenteral yo'l keng tarqalgan. **Tabiiy yo'llar** orasida jinsiy yo'l orqali yuqishi eng keng tarqalgan hisoblanadi. Shuningdek, kasallik onadan bolaga tug'ruq paytida yoki homiladorlik davrida transplasental yo'l bilan yuqishi mumkin. **Sun'iy yuqish yo'llari** orasida esa ifloslangan qon yoki qon tarkibiy qismlarini quyish, shuningdek, sterilizatsiya qilinmagan jarrohlik yoki stomatologik asbob-uskunalar, shpritslardan foydalanish kabilar kiradi. Infeksiya yuqishi uchun 0,0001 ml qonning o'zi yetarli bo'ladi, Virus qon oqimi orqali jigarga kirib, gepatotsitlar (jigar hujayralari) ichiga joylashadi. Virus hujayra ichida ko'payganligi sababli, gepatotsitlar membranasida virus oqsillari paydo bo'ladi. Bu oqsillar immun tizimi tomonidan aniqlanib, immun javobini yuzaga keltiradi. Jigar hujayralarining nobud bo'lishi T-limfotsitlar (qotil hujayralar) ta'sirida sodir bo'ladi. **Inkubatsiya davri** (kuluçka muddati) 50 kundan 180 kungacha davom etishi mumkin. Gepatit B ning klinik ko'rinishlari ko'p jihatdan gepatit A ga o'xshaydi. Ko'pincha „ikterik shakl“ (sariqlik bilan kechuvchi) rivojlanadi. Bemorlar hazm qilish buzilishlari, bo'g'imlardagi og'riqlar, holsizlikdan shikoyat qilishadi. Ba'zi hollarda terida qichishuvchi toshmalar paydo bo'ladi. Sariqlik bemorning ahvoli yomonlashgani sari kuchayib boradi. Eng ko'p uchraydigan shakllar – kasallikning „o'rtacha“ va „og'ir“ turlaridir. Gepatit A ga qaraganda, gepatit B da jigar disfunktsiyasi og'irroq kechadi. Kasallik xolestatik sindrom bilan, kasallikning uzoq davom etishi va qaytalanishi hamda jigar komasi rivojlanishi bilan kechishi mumkin. Bemorlarning taxminan 10 foizida gepatit B ning o'tkir shakli „surunkali faol“ yoki „surunkali doimiy shakl“ga o'tadi, bu esa vaqt o'tishi bilan jigar sirrozi rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Kasallikdan so'ng uzoq muddatli immunitet hosil bo'ladi. Profilaktika maqsadida aholini rejalashtirilgan tarzda emlash amalga oshiriladi. Gepatit B ni laboratoriyada yoki uyda aniqlash uchun test chiziqlari yordamida tezkor testlardan foydalanish mumkin. Gepatit B ga antitanachalarni aniqlaydigan immunoxromatografik tezkor testlar 10-15 daqiqada kasallikning bor-yo'qligini ishonchli va xavfsiz aniqlaniladi. Tadqiqot uchun material sifatida barmoqdan olingan qon ishlatiladi. Agar test musbat natija bersa, indikatorda 2 ta binafsha chiziq paydo bo'ladi. Salbiy natija esa nazorat zonasida bitta chiziq bilan ifodalanadi. Sinov zonasida bitta chiziq yoki umuman chiziqlar paydo bo'lmasa, tahlilni yangitdan va yangi ko'rsatkichi takrorlanadi. Gepatit B ni zamonaviy antiviral dorilar bilan to'liq davolash

imkoniyati cheklangan. Pegilatlangan interferon surunkali gepatit B bilan og'riqan bemorlarni davolashda birinchi tanlov dori sifatida tavsiya etilishi mumkin. Surunkali virusli gepatit, xususan, gepatit B davolashda interferon terapiyasining depressiya, dermatologik muammolar va boshqa nojo'ya ta'sirlari tufayli davolash tajribali yuqumli kasallik gepatologi nazorati ostida amalga oshiriladi. **Surunkali xoletsistitda yog' hazmining buzilishi**

Surunkali xoletsistit — o't pufagi devorining uzoq davom etgan yallig'lanishi. Bu holatda:

1. O't pufagining bo'shash funksiyasi buziladi

O't ovqat qabul qilishga mos ravishda ichakka tushmaydi.

2. O't quyuqlashadi, tarkibi o'zgaradi

Uning kimyoviy tarkibi buzilib, emulgatsiya qobiliyati pasayadi.

3. O't yo'llarida spazm

Oddi sfinkteri yomon ochiladi → lipoliz jarayoni sekinlashadi.

4. Disbakterioz va ichak diskineziyasi

O't yetishmovchiligi mikroflora muvozanatini buzadi, bu esa yog'larning so'rilishini yanada yomonlashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Surunkali gepatitlar va surunkali xoletsistitlar yog'lar hazmi uchun asosiy bo'lgan jigar-o't tizimining uzluksiz va uyg'un faoliyatini izdan chiqaradi. Surunkali gepatitda jigar hujayralarining zararlanishi natijasida o't kislotalari sintezi, yog'larni parchalaydigan fermentlar va lipoproteinlar ishlab chiqarilishi kamayadi. Surunkali xoletsistitda esa o't pufagining bo'shash funksiyasi buziladi, o't quyuqlashadi va vaqtida ichakka o'tmaydi, bu esa emulgatsiya jarayonini susaytiradi. Natijada yog' tomchilari yetarlicha maydalanmaydi, ichakda to'liq parchalanmaydi va so'rilishi keskin pasayadi. Bu klinik jihatdan **steatoreya**, meteorizm, dispepsiya va yog'da eriydigan vitaminlar (A, D, E, K) yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A.A., Ismoilov J.I. Gastroenterologiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot akademiyasi nashriyoti, 2018.
2. Xoshimov S., Axmedov M. Ichki kasalliklar propedevtikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2017.
3. Sodiqov A.R. Klinik gastroenterologiya. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020.
4. Voxidov U. Jigar va o't yo'llari kasalliklari: zamonaviy davolash va diagnostika. – Toshkent: TTA, 2019.

5. Matkarimov S. Ichki kasalliklar: Jigar va o't pufagi patologiyalari. – Samarqand: Sog'lom avlod, 2021.

